

Cadernos

da Semana

de Letras

Ano 2011

Volume II - Trabalhos Completos

Universidade Federal do Paraná

Curitiba, 23 a 27 de maio de 2011

EDITOR

Eduardo Nadalin

COMITÊ DE PUBLICAÇÃO

João Arthur Pugsley Grahl

Marcio Renato Guimarães

Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra

Camila de Oliveira Afonso

Carlo Giacomitti

Elisa Tisserant de Castro

José Olivir de Freitas Junior

Rodrigo Tadeu Gonçalves

NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

José Olivir de Freitas Junior

PRODUÇÃO GRÁFICA José Olivir de Freitas Junior

1ª edição Catalogação-na-publicação Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S471c

Semana de Letras (3. 2011: Curitiba, PR)

Cadernos da Semana de Letras: trabalhos completos / Semana de Letras, 23 a 27 de maio de 2011, Curitiba, PR. – Curitiba: UFPR: 2011.

481 p.

ISSN 2237-7611

1. Universidade Federal do Paraná – Congressos. 2. Universidades e faculdades – Pesquisa – Congressos. I. Título.

CDU 8(048.3)

Bibliotecário Mauro C. Santos CRB 9ª/1416

A negação na linguagem que se motiva pelo sujeito do inconsciente

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (PG-UFPR)

Apresentação

No dia 23 de maio deste ano (2011), fizemos, na Semana de Letras da UFPR, uma comunicação oral com o título deste artigo, sob o intuito de apresentar o nosso objeto de pesquisa¹, em andamento. Além de expô-lo minimamente aqui, procuramos inserir algumas das reflexões iniciais já esboçadas da pesquisa, objetivando contribuir com os estudos da negação e procurando interlocução com interessados no assunto.

Lá, na ocasião, lembramos que nos é de préstimo o saber trazido pela psicanálise de que o sujeito do inconsciente está permanentemente às voltas com o campo de seu discurso consciente, de modo que isso adquire importância fundamental para reconhecermos a relevância que existe em abordar um tipo de não (a denegação) que aparece materialmente no enunciado que só é adequadamente captável se as ordens da enunciação e do inconsciente são devidamente consideradas².

Assim, e tendo em vista o público da graduação em Letras, ao qual a Semana principalmente se dirige, privilegiamos um olhar menos psicanalítico, isto é, não entrando com detalhes nas questões de estrutura psíquica do sujeito, ainda que seu conhecimento otimize a compreensão da questão linguisticamente, o que, todavia, pediria mais espaço para contemplá-lo.

Nossa atenção aqui se dirige a uma visada mais enunciativa (respeitante à fala) dessa forma de negação. Desse modo, a orientação deste trabalho tem cunho pragmático e tem a potencialidade de contribuir (a pesquisa que o envolve,

¹ Pesquisa de mestrado, com o título provisório **Qual é a significação do fenômeno da denegação no campo da linguística?**, sob orientação da Dra. Lígia Negri e do Dr. Eduardo Vicenzi, na linha de pesquisa “Texto, discurso, pragmática: teorias e interfaces”, na área de concentração de Estudos Linguísticos na UFPR, mediante bolsa CAPES.

² Os conceitos e noções que aparecem nesta seção serão explicitados adiante.

propriamente falando), por exemplo, às teorias da enunciação, linguística da enunciação, análises de discurso e outros campos de investigação que coloquem em suas pesquisas a presença do sujeito/falante como imprescindível para o entendimento dos fatos de linguagem, que, pois, sempre são instanciados por ele.

Com isso em mente, a primeira parte deste texto se volta a uma rápida diferenciação entre significado semântico e significado do falante (ou pragmático), de modo a fazermos com que leiamos as seções seguintes considerando o significado com estatuto de significado pragmático. Na parte seguinte, vamos entender, em linhas gerais, o que seria o fenômeno da denegação, com algumas observações as quais julgamos ser de interesse do ponto de vista linguístico. Na seção posterior, existem apontamentos sobre a denegação tendo em conta outros tipos de negação (por vezes chamados de negação simples), como a polêmica, a descritiva e a metalinguística (descritas por DUCROT, 1981, 1987), além da ironia e, mais à guisa de curiosidade e rápido questionamento, algumas figuras de linguagem da estilística de caráter negatório, como a preterição e a lítotes. Como considerações finais, quisemos falar da produtividade que reside em se estudar a linguagem tendo em conta o sujeito que a utiliza, consoante as preocupações epistêmicas mais modernas sobre isso, que começaram energicamente a vir à baila desde a década de 60 do século passado.

Os autores mobilizados aqui são PORTNER (2005), a respeito do significado semântico e do significado pragmático; DUCROT (1987, 1981), do qual utilizamos conceitos de negação (polêmica, descritiva e metalinguística); HYPOLITE (1998), LACAN (1998c, 1999 etc.), VICENZI (2010) e FREUD (1925/1996a, 1996/b, 1900/2006) sobre a denegação; e BENVENISTE (2006, 2005) para nos fornecer os conceitos de enunciação e enunciado e comentários sobre a psicanálise.

Significado semântico e significado pragmático

PORTNER (2005) afirma que não dá para fazer semântica ou pragmática sem que, de alguma maneira, uma se apóie na outra. Em alguns momentos, não se pode

atribuir um **significado semântico**³ sem a entrada de informação contextual, como acontece mais claramente com casos em que há sintagmas nominais definidos (por exemplo, “a águia”), modais (“dever”) e adjetivos vagos (“grande” etc.), o que leva o significado a ser contexto-dependente.

Outra “dificuldade” se baseia no fato de que nem sempre há condições de se saber inequivocamente se um aspecto particular do significado tem a ver com o significado semântico ou com o **significado do falante**⁴. Mas o autor lembra que seria impossível tentar entender o significado do falante sem que se saiba de antemão o significado semântico, ainda que o significado do falante não seja condizente com o significado semântico (PORTNER, 2005:199).

Uma vez que a pragmática é um domínio diversificado, ocupando-se tanto de dados que escapam à língua (léxico, gramática) quanto do significado do falante, a favor da compreensão do significado, PORTNER (2005) apresenta uma maneira de dividi-la mais ou menos nas partes que (1) são relativas ao que se sabe antes de ouvir algo e (2) as que dizem respeito ao que se sabe após ouvir alguma coisa. De maneira deliberadamente simples, o autor usa um esquema parecido com este para ilustrar o que diz: [pragmática “anterior” (1)] → [semântica (a)] → [pragmática “posterior” (2)]. Um exemplo para isso seria alguém, A, dizer para B [“Trouxe o que pedi?” (a)], para cujo entendimento B tentará lembrar o que A disse antes para, assim, recuperar a informação necessária — [“Quando vier do mercado, traga lenço” (1)] — para então reconhecer o significado do falante A — [“Trata-se de uma exigência: A quer o lenço que me pediu” (2)]. Procurando refinar isso, diríamos que o significado semântico, num contexto como esse do exemplo, vem para selecionar o significado pragmático (1) para, em seguida, retornar o significado pragmático (2).

O fato, então, de se ter um diálogo “necessário” entre semântica e pragmática — ainda que tacitamente, por conta da questão da “formação” do significado — tem tomado a preocupação de linguistas atualmente. Por esse ensejo é que PORTNER

³ No texto de PORTNER (2005), **significado semântico** e **significado literal** são expressões sinônimas. Fazemos o mesmo neste trabalho.

⁴ Aqui, estamos tomando as expressões **significado do falante** e **significado pragmático** para designar o mesmo fenômeno, embora possamos discutir essa decisão, no sentido de distinguir a sutileza que pode separá-los conceitualmente. No entanto, essa é uma questão secundária para os propósitos deste trabalho.

(2005) dirá que semanticistas formais estão “constante e profundamente envolvidos em vários aspectos da pragmática” (PORTNER, 2005:176)⁵.

Com a licença do leitor, fizemos um gráfico simples inspirados no que se evidencia do que PORTER (2005) apresenta:

GRÁFICO 1 — Significados

Com isso, queremos dizer que, no momento de operar o processo de significação, o sujeito necessariamente partirá do significado literal de um enunciado quando significa pragmaticamente o que ouve. Essa partida necessária do semântico/literal está representada no gráfico com a linha da circunferência contínua (o F é de fixo), que estará contido numa possível significação pragmática, cuja ideia de virtualidade está representada com a linha tracejada (o C é de contingência). Ainda que o significado atingido seja metafórico/figurativo/tropológico — caso o contexto conversacional forneça as condições para esse entendimento —, não nos parece plausível que não se parta do semântico, ainda que, num segundo momento, o “núcleo” fixo contido no significado pragmático seja completamente descartado — mas isso, como dissemos, num segundo momento.

Apenas destaquemos que, como o leitor verá mais a frente (pelo menos intuitivamente), reconhecer um evento de denegação é ter um plano semântico que nucleia o significado pragmático que a revela. Dito de outro modo, é o significado

⁵ Trecho original e completo “*Formal semanticists are in a way a misnamed breed, since they are all constantly and deeply involved in various aspects of pragmatics*” (PORTNER, 2005:176).

pragmático que fornece as condições necessárias para se reconhecer um evento de denegação.⁶

“Não é isso que você tá pensando...”: psicanálise e linguística

O título deste artigo — “A negação na linguagem que se motiva pelo sujeito do inconsciente” — é uma perífrase com palavras descritivamente essenciais do fenômeno conhecido na psicanálise como **denegação**⁷, delineado como uma negação de conteúdo proposicional operada pelo sujeito em seu enunciado, mas que, em seu inconsciente⁸, essa negação do conteúdo efetivamente não existe.

FREUD (1925/1996a) é quem inicialmente discorre sobre a denegação. O autor afirma que entender a denegação é compreender que não se traz à tona um conteúdo negatório do campo do inconsciente, mas que o eu do sujeito, quando reconhece o conteúdo inconsciente, marca discursivamente essa assunção de forma negativa. Isso se conecta à noção de **conflito psíquico**, que diz respeito à vida mental como composta necessariamente por dois grupos de ideias inconciliáveis entre si, um dos quais acessível ao pensamento consciente e o outro afastado, segundo alguns processos, do consciente⁹.

Para entendermos melhor esse fenômeno da denegação, imaginemos uma situação-exemplo, uma entrevista num ambiente intentado informal, com vistas a garantir a espontaneidade, tanto pela postura conversacional do entrevistador (em um registro informal de linguagem) quanto pelo local da entrevista (varanda da casa

⁶ Para mais sobre significado pragmático e significado do falante, tomados distintamente, ver VICENZI (2010), DASCAL (2006).

⁷ **Denegação** é uma tradução corrente para *Verneinung*, designação alemã original. Também encontramos traduzida como **negativa** ou **negação** na literatura psicanalítica em língua portuguesa.

⁸ Uma vez que a conceituação do inconsciente é ampla e que sua discussão não cabe aqui, tomemos, segundo os propósitos deste trabalho, o inconsciente como um lugar (do sujeito inconsciente) de processos, pensamentos e conteúdos mentais que estão fora da reflexão consciente (sujeito consciente). Para mais detalhes, remetemos o leitor a FREUD (1900/2006, 1914/1996b) e LACAN (2008, 1999), para citar uns dos textos mais importantes sobre o tema.

⁹ Para mais, v. VICENZI (2010), seção 3.3; THÁ (2007), primeira parte.

do entrevistado, por exemplo), para que se favoreça ao entrevistado ficar à vontade para se comunicar também por um registro informal de linguagem¹⁰.

O entrevistado recebe a seguinte pergunta: “Como é a sua relação cotidiana com seu patrão?”, à qual responde: “Não tenho problema com ele”. Porém, se verificado que, na verdade, o entrevistado tem, sim, uma relação mais ou menos conturbada com seu patrão — embora em seu julgamento (que é consciente), a convivência seja tomada como normal —, esse **não** em seu enunciado, que nega o conteúdo que o segue/sucedee, ou seja, nega o tema geral da proposição, é a marca de uma denegação.

Uma observação de FREUD (1925/1996a:269) referente ao contexto clínico psicanalítico diz que “não há prova mais contundente de que fomos bem-sucedidos em nosso esforço de revelar o inconsciente, do que o momento em que o paciente reage a ele com as palavras ‘Não pensei isso’ ou ‘Não pensei (sequer) nisso’”.

Conhecer o mecanismo da denegação passa a ter ainda mais importância à medida que sabemos que ele é uma dialética do recalque, muito embora o sujeito não venha a aceder ao material recalcado por esse “procedimento”. O entendimento que se dá aqui de recalque é o que o vê como um mecanismo de defesa que afasta algo (um pensamento, um juízo, um desejo etc.) do consciente, e esse algo afastado do consciente é referenciado como material recalcado¹¹.

Aludindo também à clínica, HYPOLITE (1998:897) diz:

[...] se o psicanalisado aceita [o que negava antes], ele volta atrás em sua denegação, mas o recalque continua ali! Concluo disso que é preciso dar ao que aconteceu um nome filosófico, que é um nome que Freud não enunciou; é a negação da negação. Literalmente, o que aparece aqui é a afirmação intelectual, mas apenas intelectual [não, portanto, a afetiva também], como negação da negação (HYPOLITE, 1998:897).

¹⁰ Alertamos o leitor para o fato de que um evento de denegação pode ocorrer em qualquer momento de fala, seja informal, seja formal. A situação do exemplo, portanto, poderia ser outra qualquer, e a opção que fizemos do exemplo é para apenas aludir à linguagem ordinária, cotidiana.

¹¹ Cf. LACAN ([s.d.]b:222-3, [s.d.]a:305).

Para melhor entender esta atitude — aceitar o que antes era negado — antes de prosseguirmos, peguemos um exemplo de denegação em VICENZI (2010:180), em que um psicanalisado retratado em dado momento diz, sem qualquer cogitação prévia desta ideia por parte do psicanalista: “Eu não estou com a consciência pesada”. Frente a essa denegação, podemos supor que o analista, na direção do tratamento, induza (não diretamente) o analisando a pensar sobre esse momento, trazendo a possibilidade de haver alguma aceitação inicial e intelectual do que antes negava. Conforme HIPPOLITE (1998), se a afirmação também for afetiva, já não há denegação, isto é, o sujeito acede ao que estava recalcado, inconsciente, e se deixa de haver negação da negação.

LACAN (1998b) comenta a exposição de HYPPOLITE (1998), que nos mostra que a denegação é um ato concreto envolvido na formação mostrada, isto é, explícita no linguístico do processo de negação do que, na verdade, é uma afirmação positiva no inconsciente. Esse conhecimento torna-se importante ao campo dos estudos linguísticos na medida em que sinaliza a contradição, no linguístico, entre o consciente e o inconsciente do falante, conhecimento este sem o qual as inferências e as interpretações que incidem no discurso enquanto objeto de estudo ficam francamente insuficientes em sua tarefa, o que não tem razão de ser, haja vista a dimensão do sujeito estar, atualmente, numa ordem de considerações de destaque e necessidade para o avanço da compreensão dos fenômenos gerais da linguagem em uso.

Ainda reitera LACAN (1998b) que a afirmação primária (primária porque capacidade que vem antes do seu contrário, da negação) se opõe à denegação, que constitui como tal aquilo que é expulso do campo do consciente do sujeito. Sintetizando o pensamento de FREUD e das colocações de HYPPOLITE no tocante à denegação, LACAN¹² diz que é somente pela negação da negação que o discurso humano permite voltar à fala inconsciente.

Observando o aspecto formal do fenômeno da denegação, atrelado ao eu do sujeito, LACAN (1998a:180-1) diz que este eu

¹² Op. cit.

designa aí o lugar mesmo da *Verneinung* [denegação], ou seja, do fenômeno pelo qual o sujeito revela um de seus movimentos pela própria denegação que faz deles, e no momento mesmo em que a faz. Ressalto que não se trata de um desmentido de pertencimento, mas de uma negação formal: em outras palavras, de um fenômeno típico de desconhecimento e sob a forma invertida e que insistimos, forma cuja expressão mais habitual — Não vá pensar que... — já nos fornece essa relação profunda com o outro como tal, que valorizaremos no Eu (LACAN, 1998a:180-1).

Formal porque presente na fala do sujeito. “Não vá pensar que eu sou *gay*, hein?!” pode ser outro bom exemplo. Contextualizando para melhor situá-lo, esse enunciado (cujo enunciador, homem, convencionemos aqui como E₁) pode ter saído da seguinte situação: E₁ diz: “Olá, Francisco. Senti saudades de você.” E₂ replica, com um jeito de desconfiado: “Ah é...” E₁: “Não vá pensar que eu sou *gay*, hein?!” Aqui, há elementos que apontam para um possível caso de denegação. Assumindo, então, que seja, E₁ poderia ser homossexual sem aceder a esse fato.

(De)negações: linguística e psicanálise

Lembrando-nos da situação-exemplo dada acima, perguntamos ao leitor da área das Letras: como o linguista (pelo menos o com preocupações ligadas ao campo da enunciação) poderia constatar que houve ali denegação? A propósito, é significativo o fato de BENVENISTE (2005:85) dizer que o tratamento que se dá à linguagem sem se contar com a psicanálise é tomado como ingênuo. Um linguista sem diálogos com o saber relativo ao tema fornecido, no caso, pela psicanálise — para o que não necessita, em definitivo, ser psicanalista para isso¹³ —, claro, não constataria; por outro lado, um psicanalista sem contato com conhecimentos linguísticos não teria muita intuição para abordar, em sua análise, aspectos

¹³ O linguista BENVENISTE o prova, a exemplo do entendimento a respeito da psicanálise que evidenciava ter: Freud era levado “a refletir sobre o funcionamento da linguagem nas suas relações com as estruturas infraconscientes do psiquismo e a perguntar-se se os conflitos que definem esse psiquismo não teriam imprimido a sua marca nas próprias formas da linguagem”. (BENVENISTE, 2005:85).

linguísticos do fenômeno¹⁴, e supostamente o máximo que o linguista poderia fazer seria interpretar essa ocorrência de negação como, por exemplo, negação simples (**negação descritiva**, **negação polêmica** ou **negação metalinguística**) ou como **ironia**, cujos entendimento e descrição parecem estar suficientemente dados no campo dos estudos linguísticos.¹⁵

Considerando essa possibilidade é que acreditamos ser produtivo confrontar refletidamente a negação simples e a ironia com a denegação. A respeito disso, tomamos os conceitos ducrotianos de negação descritiva, polêmica e metalinguística¹⁶, e estamos considerando a ironia como operação que nega no enunciado o que se afirma na enunciação, ou vice-versa.

As noções de **enunciado** e **enunciação** que articulamos aqui são de BENVENISTE (2006:82-3): a enunciação é o colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização, em que se considera a situação e como se realiza, cujo produto é o enunciado.

A negação polêmica apresenta a refutação de um enunciado positivo correspondente; a descritiva põe uma afirmação de conteúdo negativo, sem fazer referência a uma afirmação antitética; a metalinguística rechaça um pressuposto do enunciado, retificando-o. Se descrever um estado de coisas sem opor-se a outro discurso, a negação é descritiva; por exemplo, se alguém diz: “Não sinto meu dedinho”, se faz uma descrição que não se opõe à opinião de outrem. Agora, se alguém disser: “Ela é incompreensiva”, e alguém responder: “Não, definitivamente ela não é incompreensiva”, isso é uma negação polêmica, porquanto se opõe a uma fonte enunciativa anterior objetivada, a do enunciador da primeira frase. Já a metalinguística é uma negação dos próprios termos do sujeito, ou melhor, de outro sujeito. Por exemplo, se se disser: “Solange é linda”, uma pessoa qualquer pode contestar a palavra “linda”, dizendo: “Solange não é linda, é bela”. Assim, não sobram dúvidas de que, nas negações polêmica e metalinguística, têm-se outras

¹⁴ Isso faz parte dos componentes visados por nossa pesquisa, que já enunciamos (v.n.1).

¹⁵ Evocamos esses tipos de negação consoante o que dissemos na comunicação individual na Semana de Letras da UFPR no dia 23 de maio deste ano (2011), i.e., “embora tenham motivações de aparecimento distintas, ajudarão a armar nosso olhar”, muito pela razão de se mostrarem como fenômenos linguísticos mais aproximados da denegação.

¹⁶ Cf. DUCROT (1981, 1987).

fontes enunciativas às quais se opõe, enquanto a negação descritiva não traz, necessariamente, uma oposição.

É com isso em mente que estamos a pesquisar¹⁷ as possibilidades de negação expressiva que o sujeito carrega em suas faculdades simbólicas, isto é, em sua condição linguística, que mobilizam ora o consciente — como é o caso da ironia (ex. 1: pergunta: “Amor, você gosta de mim?” Resposta: “Claro que não!”¹⁸) ou de uma negação simples (ex. 2: “Não está chovendo no momento”¹⁹) —, ora o inconsciente — caso da denegação (ex. 3: pergunta: “Em que país você gostaria de morar, mas morar bem, com qualidade de vida?” Resposta: “Definitivamente, não nos Estados Unidos”²⁰) —, ora ambos simultaneamente — caso de interseção consciente-inconsciente na produção de enunciados no todo em parte negados.

No que se refere à negação polêmica, vemos que ela seria uma denegação se não fosse consciente, uma vez que também nega um enunciado positivo correspondente. Em relação à ironia, também observamos alguma semelhança com a denegação: no caso em que a ironia se dá como negação no enunciado do que, na enunciação, é afirmação, a denegação seria uma ironia fundamentalmente inconsciente. Essas são semelhanças e distinções que nos são caras. Mas, talvez para surpresa do leitor, podemos continuar com algumas reflexões. Por exemplo, aparentemente não há nada que impeça a asserção segundo a qual a denegação é uma **preterição ou paralipse ou lítotes ou acismo imotivado pelo consciente**. A preterição consiste em dizer algo ao mesmo tempo em que se diz que não será dito; a paralipse é uma figura semelhante à ironia, mediante a qual se diz que não se

¹⁷ V.n.1.

¹⁸ À parte as considerações que tocam o não-verbal da interação conversacional, digno de nota é o fato de que, quando o falante percebe que o interlocutor não reconhece sua ironia, ele o faz notar dizendo, por exemplo, “Estou brincando...”, ou expressão variante que o valha, a menos que haja um terceiro sujeito visado para ser o único a entender a ironia, pressupondo que ironia somente para o que a produz seja outra coisa que não ironia. Além disso, há efetiva ironia quando o enunciado é produzido pelo falante consciente desse propósito irônico desde o início, o que prototipicamente afasta, portanto, o equívoco, a inocência etc.

¹⁹ Esse é um caso de negação descritiva, desde que o entendamos como não recuperando um enunciado correspondente positivo para negá-lo, pois, assim, seria um caso de negação polêmica. Para um caso de negação metalinguística, o enunciado teria de ser, p.ex., “Ele não é bom, ele é ótimo”.

²⁰ Semelhantemente aos exemplos de denegação que FREUD (1925/1996a) nos oferece, nesse se faz uma negação que não se motiva por outra coisa senão pela vontade inconsciente que o consciente rejeita. Se assim não fosse, o respondente diria “França”, por exemplo, sem, portanto, a necessidade de negar coisa alguma em seu discurso.

falará de algo, mas que será revelado sutilmente; a lítotes é uma afirmação mediante a negação do contrário; e o acismo é uma recusa dissimulada.

No particular da ironia e da denegação, para refinarmos a reflexão que lhes é pertinente, observamos que a denegação diz respeito à negação no enunciado, ao passo que, ao afirmar na enunciação (como a ironia), afirma o recalcado (o conteúdo no inconsciente), captável, frequentemente, como já sabemos, considerando-se, recuperando-se a enunciação. Isso é um passo na compreensão de fatos de linguagem que (in)diretamente se fundam na interseção consciente-inconsciente.

Considerações finais

Felizmente, vislumbramos que ainda há muito a ser feito e que podemos fazer para contribuir aos estudos linguísticos acerca da denegação, dialogando com outros campos de saber para isso. Áreas do conhecimento que veem a importância de se considerar o falante nos fatos de linguagem e que o têm como objeto de estudo quase sempre nos ensejam avanços nos estudos da linguagem. Para prová-lo, estão aí a teoria da polidez, a teoria da relevância, as teorias da enunciação, a linguística da enunciação, a análise de discurso crítica, a análise de discurso de linha francesa e tantas outras. No tocante ao “servir-se de”, como sabemos, ciências formais também se põem em diálogo com outros saberes, tal como as semânticas formais corroboram, uma vez que se servem de sistemas lógicos e de matemática, além de contar com influências pragmáticas, como vimos brevemente aqui na seção “Significado semântico e significado pragmático”. Vemos que, com o espírito de “servir-se de”, muito se pode fazer aos estudos linguísticos, especialmente àqueles que procuram descrever e explicar os fatos de linguagem, como eles se dão, suas motivações e seus efeitos, francamente impactando, pois, os conhecimentos que se referem à significação do que se diz.

Referências bibliográficas

BENVENISTE, É. “O aparelho formal da enunciação”. In: **Problemas de linguística geral II**. 2.ed. Campinas, SP: Pontes, 2006.

_____. “Observações sobre a função da linguagem na descoberta freudiana”. In: **Problemas de linguística geral I**. 5.ed. Campinas, SP: Pontes, 2005.

DASCAL, M. **Interpretação e compreensão**. São Leopoldo/RS: Unisinos, 2006.

DUCROT, O. “Esboço de uma teoria polifônica da enunciação”. In: **O dizer e o dito**. Campinas, SP: Pontes, 1987.

_____. “O papel da negação na linguagem comum”. In: **Provar e dizer**. São Paulo: Global, 1981.

FREUD, S. “A negativa”. In: **O ego e o id e outros trabalhos**. Ed. *Standard Brasileira*. Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1925/1996a.

_____. “A psicologia dos processos oníricos”. In: **A interpretação dos sonhos (II) e sobre os sonhos**. Ed. *Standard Brasileira*. Vol. V. Rio de Janeiro: Imago, 1900/2006.

_____. “O inconsciente”. In: **A história do movimento psicanalítico, artigos sobre a metapsicologia e outros trabalhos**. Ed. *Standard Brasileira*. Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1914/1996b.

HYPOLITE, J. “Comentário falado sobre a *Verneinung* de Freud”. In: LACAN, J. **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.

LACAN, J. “A verdade surge da equivocação”. In: **O seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., [s.d.]a.

_____. “Formulações sobre a causalidade psíquica”. In: **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998a.

_____. “Introdução ao comentário de Jean Hyppolite sobre a ‘*Verneinung*’ de Freud”. In: **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998b.

_____. “O inconsciente e a repetição”. In: **O seminário, livro 11**: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

_____. “O núcleo do recalque”. In: **O seminário, livro 1**: os escritos técnicos de Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., [s.d.]b.

_____. **O seminário, livro 5**: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999.

_____. “Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a ‘*Verneinung*’ de Freud”. In: **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998c.

PORTNER, P. H. “The pragmatics of what’s given”. In: **What is meaning?: fundamentals of formal semantics**. Malden, MA: Blackwell, 2005.

THÁ, F. **Categorias conceituais da subjetividade**. São Paulo: Ananblume, 2007.

VICENZI, E. **Interpretação e atribuição de significado**: que pressupostos são relevantes durante o processo de escuta na clínica psicanalítica? – Um estudo na perspectiva pragmática. 2010. 313 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2010.